

**PROBIOTIK BAKTERIYALAR UCHUN LAKTOZASIZ HIMOYA MUHITINI
TANLASH****Achilova J.A., Bekmurodova G.A.**Mikrobiologiya instituti stajor tadqiqotchisi, Fanlar akademiyasi qoshidagi Mikrobiologiya
instituti. O'zbekiston Toshkent<https://doi.org/10.5281/zenodo.8358853>

Annotatsiya. Laktoza talerantsizlik - bu metabolik kasallik bo'lib, unda laktaza fermenti (*b-galaktozidaza (b-gal)*) etarli darajada bo'lmaganligi sababli odamlar sezilarli miqdorda laktoza hazm qila olmaydi. Probiotiklar, prebiotiklar va sinbiotiklar fermentlangan ovqatlar va organizmda laktoza hazm qilishni yaxshilash maqsadida yo'g'on ichak mikrobiotasining tarkibi va metabolizmini o'zgartirish uchun ishlatilishi mumkin. Sut kislotasi bakteriyalari laktozani fermentatsiyalash orqali laktat, vodorod, metan, karbonat angidrid va qisqa zanjirli yog 'kislotalarini ishlab chiqarishi isbotlangan. Laktozani parchalaydigan *b-galaktozidaza (laktaza)* fermentidan foydalanish va probiotiklarni iste'mol qilishdan tashqari, faol va tirik kulturalrni iste'mol qilish laktoza talerantsizlik bo'lgan odamlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Probiotiklar ishlab chiqarishda foydalaniladigan himoya muhiti tarkibida sut mavjud. Laktozani istisno qilish maqsadida sut mavjud bo'lmagan himoya muhitini tanlash zarur. Biz tomondan 4 turdagi sutsiz himoya muhiti tayyorlandi. *Lactobacillus rhamnosus* bakteriyasining eng yashuvchanlik (10^7 KOE/flakon) ko'rsatkichi kraxmal va shakar muhitida aniqlandi.

Kalit so'zlari: laktoza, probiotik, himoya muhiti, sut kislatasi bakteriyasi, laktoza talerantsizlik.

Аннотация. Непереносимость лактозы — это нарушение обмена веществ, при котором люди не могут переваривать значительные количества лактозы из-за недостаточного уровня фермента лактазы (*β-галактозидазы (β-гал)*). Пробиотики, пребиотики и синбиотики можно использовать для изменения состава и метаболизма микробиоты толстой кишки с целью улучшения ферментированных продуктов и переваривания лактозы в организме. Защитная среда, используемая при производстве пробиотиков, содержит молоко. Для исключения наличия лактозы, необходимо подобрать среду, не содержащую молоко. Нами было приготовлено 4 варианта безмолочной защитной среды. Наибольшая выживаемость бактерий *Lactobacillus rhamnosus* (10^7 КОЕ/флакон) обнаружена при использовании защитной среды, содержащей крахмалл и сахар.

Ключевые слова: лактоза, пробиотик, защитная среда, молочнокислые бактерии, непереносимость лактозы.

Abstract. Lactose intolerance is a metabolic disorder in which people cannot digest significant amounts of lactose due to insufficient levels of the enzyme lactase (*β-galactosidase (β-gal)*). Probiotics, prebiotics, and synbiotics can be used to alter the composition and metabolism of the colonic microbiota to improve fermented foods and lactose digestion in the body. Lactic acid bacteria have been shown to produce lactate, hydrogen, methane, carbon dioxide and short-chain fatty acids by fermenting lactose. In addition to using the enzyme *β-galactosidase (lactase)*, which breaks down lactose, and consuming probiotics, consuming active and live cultures may be beneficial for people with lactose intolerance. The protective medium used in the production of probiotics contains milk. To exclude the presence of lactose, it is necessary to select a medium that does not contain milk. We have prepared 4 variants of a dairy-

free protective environment. The highest survival rate of Lactobacillus rhamnosus bacteria (107 CFU/bottle) was found when using a protective medium containing starch and sugar.

Keywords: *lactose, probiotic, protective environment, lactic acid bacteria, lactose intolerance*

Laktoza talerantsizlik - bu metabolik kasallik bo'lib, unda laktaza fermenti (b-galaktozidaza (b-gal)) etarli darajada bo'lmaganligi sababli odamlar sezilarli miqdorda laktoza hazm qila olmaydi [1]. Fermentlangan sut mahsulotlari laktazaning yaxshi manbalari bo'lib, laktoza talerantsizlik bo'lganlar uchun muqobil bo'lishi mumkin.

Probiotiklar, prebiotiklar va sinbiotiklar fermentlangan ovqatlar va organizmda laktoza hazm qilishni yaxshilash maqsadida yo'g'on ichak mikrobiotasining tarkibi va metabolizmini o'zgartirish uchun ishlatilishi mumkin [2]. Sut kislotasi bakteriyalari (SKB) laktozani fermentatsiyalash orqali laktat, vodorod, metan, karbonat angidrid va qisqa zanjirli yog 'kislotalarini ishlab chiqarishi isbotlangan [3]. Laktozani parchalaydigan b-galaktozidaza (laktaza) fermentidan foydalanish va probiotiklarni iste'mol qilishdan tashqari, faol va tirik kulturalrni iste'mol qilish laktoza talerantsizlik bo'lgan odamlar uchun foydali bo'lishi mumkin [4]. Tirik holatda bakteriyalarni organizmga kiritishning turli usullari mavjud bo'lib, ularda bakteriyalarning yashovchanligi saqlanishi talab qilinadi. Sut kislotasi bakteriyalarining yashovchanligini oshirishda bir nechta qo'shimcha materiallardan foydalanish mumkin. Ularga prebiotikalar, krioprotektorlar, kapsüllovchi vositalar va mikrokapsulalarni kiritish mumkin. Prebiotiklar hazm bo'lmaydigan tolalar bo'lib, ular oshqozon-ichak traktida foydali bakteriyalar, jumladan, sut kislotasi bakteriyalari o'sishi va faolligini tanlab rag'batlantiradi. Sut kislotasi bakteriyalari uchun qulay muhitni ta'minlab, prebiotikalar ularning hayotiyiligini va kolonizatsiyasini qo'llab-quvvatlashi mumkin. Krioprotektorlar muzlatish va saqlash vaqtida sut kislotasi bakteriyalarini himoya qilish uchun ishlatiladigan moddalardir. Ular muz kristallarining shaqllanishi natijasida hujayra shikastlanishining oldini olishga yordam beradi. Umumiy kriyoprotektorlarga shakar (masalan, trehaloza, laktoza), poliollar (masalan, glitserin, mannitol) va oqsillar (masalan, yog'siz sut kukuni) kiradi. Krioprotektorlar uzoq muddatli saqlash vaqtida sut kislotasi bakteriyalarining hayotiyiligi va barqarorligini oshirishi mumkin. Ushbu materiallar ko'pincha bakteriyalarning yashovchanligi va funkcionalligini oshirish uchun probiotik mahsulotlarni ishlab chiqarish va shakllantirish jarayonida qo'llaniladi [5]. Bu vositalardan tashqari fermentasiya sharoitlari ham e'tiborga olinishi lozim. Fermentasiya shartlari harorat, pH va ozuqa moddalarining mavjudligi kabi fermentasiya sharoitlarini optimallashtirish sut kislotasi bakteriyalarining hayotiyiligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Fermentasiya paytida qulay o'sish sharoitlarini ta'minlash ularning yashovchanligini va metabolik faolligini oshirishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu materiallarning tanlanishi va samaradorligi sut kislotasi bakteriyalarining o'ziga xos shtammi, mahsulotning formulasi va mo'ljallangan qo'llanilishiga qarab farq qilishi mumkin. Tadqiqotchilar va ishlab chiqaruvchilar probiotik mahsulotlarda sut kislotasi bakteriyalarining hayotiyiligi va funkcionalligini yaxshilash uchun doimiy ravishda yangi materiallar va usullarni o'rganadilar.

Tadqiqotning **maqsadi:** Laktozasiz probiotik ishlab chiqarish uchun himoya muhitini tanlash.

Tadqiqotda *L. rhamnosus* GG dan foydalanildi. Dastlab tekshirilayotgan shtamm faollash holatga o'tkazish uchun ikki marotaba MRS ozuqa muhitida (1% w/v) inokulyasiya qilindi va 37⁰C da inkubasiya qilindi.

Ishlatilgan himoya muhitlari: sut, kraxmal, shakar (1-nazorat guruhi), kraxmal (2), kraxmal, shakar (3), achitqi avtolizati, kraxmal, shakar (4) va jelatin, shakar, achitqi avtolizati (5).

Bakteriyaning yashovchanligini aniqlashda fiziologik eritmada ketma-ket suyultirish asosida yarim suyuq MRS muhitida koloniyalar sonini aniqlash asosida amalga oshirildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili.

L. rhamnosus GG inson organizimida ovqat hazm sistemasida va ichaklarda modda almashinuvda yaxshi ishtirok etadi. Shtammni tanlashdan maqsad, *L. rhamnosus* GG da shu xususiyatning mavjudligi hisoblanadi. Ustirilgan, hujayralar soni 10⁹ KXB/ml ni tashkil qilgan *L. rhamnosus* GG suspenziyasiga himoya muhiti aralashtirib, u liofil quritgichda quritildi va tayor mahsulotda tirik hujayralar soni xisoblandi.

Tadqiqot olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Turli himoya muhitlarida bakteriyaning yashovchanligi

№	Himoya muhitlari tarkibi	Tayor mahsulotda bakteriyaning soni, KXB/ml
1	sut, kraxmal, shakar (nazorat)	1x10 ⁹
2	kraxmal	1x10 ⁷
3	kraxmal, shakar	1x10 ⁷
4	achitqi avtolizati, kraxmal, shakar	1x10 ⁶
5	jelatin, shakar, achitqi avtolizati.	1x10 ⁵

Tarkibida sut, kraxmal, shakar saqlaydigan nazorat himoya muhitida quritilganda bakteriyaning soni 10⁹ KXB/ml bo'ldi. Keyingi guruhlar tajribaviy bulib shu ko'rsatgichga solishtirish asosida tahlil qilindi. Olingan natijalarga ko'ra, kraxmal va kraxmal bilan shakar saqlagan himoya muhitlarida bakteriyaning yashovchanligi tekshirilganda nazoratdan 2 birlikka, achitqi avtolizati, kraxmal, shakar tarkibli himoya muhitida 3 birlikka va jelatin, shakar, achitqi avtolizati himoya muhitida esa 4 birlikda bakteriyaning soni kamayishi qayd etildi.

Insonlarning 60% dan ortig'i laktaza fermenti faolligining pastligi tufayli laktoza hazm qilish qobiliyatini past. Adabiyotlar fermentlangan va fermentlanmagan sut mahsulotlaridagi probiyotik bakteriyalardan laktoza intoleransi klinik alomatlarini engillashtirish uchun ishlatilishi mumkinligini ko'rsatadi [6]. Laktozasiz probiotiklar probiotik qo'shimchalar yoki sut va sut mahsulotlarida mavjud bo'lgan laktoza, shakarni o'z ichiga olmaydi. Laktoza intoleransi bo'lgan odamlarga yordam berish uchun bozorda laktozasiz probiyotiklar mavjud. Ushbu mahsulotlar laktozasiz muhitda o'stiriladigan yoki ishlab chiqarish jarayonida laktoza olib tashlangan probiotik shtammlar bilan tuzilgan. Tadqiqotimiz natijasida tanlangan kraxmal va kraxmal, shakar tarkibli himoya muhitlarida *L. rhamnosus* GG ning soni ko'rsatgichi eng baland bulib, 10⁷ KXB/ml ga etgan.

Xulosa Urganilgan laktoza saqlamagan himoya muhitlardan kraxmal va kraxmal bilan shakar saqlagan himoya muhitlari tanlandi. Ushbu muhitlar himoyasida yashovchanligini oshirish uchun uni tarkibini takomillashtirish maqsadga muvofiq.

REFERENCES

1. Rusynyk, RA and Still, CD (2001) Lactose intolerance. Journal-American Osteopathic Association 101, 10–12
2. Awaisheh, S (2011) Development of probiotic soft cheese manufactured using goat's milk with the addition of thyme. Milchwissenschaft 66, 51–54
3. Ibrahim, SA and Gyawali, R (2013). Lactose intolerance. In Park, Young W and Haenlein, George FW (eds) Milk and Dairy Products in Human Nutrition: Production, Composition and Health, 1st Edn. John Wiley and Sons Limited, New York, pp. 246–260
4. Ibrahim, SA and Gyawali, R (2013). Lactose intolerance. In Park, Young W and Haenlein, George FW (eds) Milk and Dairy Products in Human Nutrition: Production, Composition and Health, 1st Edn. John Wiley and Sons Limited, New York, pp. 246–260
5. A S Sari1., I S Surono // The Effect of Different Starter Cultures and Dextrose on Viability of Lactic Acid Bacteria and pH of Fermented Milk At 43 °C Earth and Environmental Science 426 (2020) 012183
6. Sophia J. Oak & Rajesh Jha (2019) The effects of probiotics in lactose intolerance: A systematic review, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 59:11, 1675-1683.